

УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ДІЯМИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Хао Янь

MANAGEMENT OF CREATIVE SOCIAL ACTIONS IN THE CONTEXT OF FORMING CORPORATE CULTURE

Hao Yan

Креативність – здатність суб'єкта індивідуальної чи колективної дії до продукування новизни (нових ідей, принципів, рішень, методів). На відміну від творчості, яка передбачає неординарні, надзвичайні зусилля суб'єкта по генерації принципової новизни в тій чи іншій галузі соціальної практики, креативність вбудовується у повсякденну практику суб'єкта та набуває широкого поширення у різних галузях діяльності. Креативність суб'єктів соціальної дії є передумовою інновацій. Завдання інноваторів – перетворити «креатив» як соціально значиму ідею (ментальну новизну) на інновацію (реальне соціально значуще нововведення). Креативність залежить тільки від особистісних якостей індивіда, а й від соціальних детермінант, її слід розглядати як індивідуальний, або як соціальний феномен.

Креативна дія передбачає проблематизацію ситуації, вироблення нової концепції, створення чи знаходження нових засобів чи нової комбінації засобів для її реалізації. Той чи інший компонент креативності «вкладено» в будь-яку усвідомлену дію, будь вона ціннісно-раціональна або ціле-раціональна. Питання лише в «долі» креативності – ступеня новизни рішення та дії, а також у тому, чи має ця новизна суто суб'єктивне значення, чи має соціальне значення.

Креативна праця – одна з форм креативних соціальних процесів. Він передбачає об'єктивну необхідність постійної самостійної проблематизації ситуації, продукування та імплікування новизни. Критеріями креативності праці є зміст праці та її характер. Його системними рисами є, по-перше, продукування новизни як виробничо-службовий обов'язок даного працівника,

по-друге, –підвищена порівняно з середньо-нормальним рівнем самостійність працівника у прийнятті рішень та їх реалізації. Креативну працю неможливо чи недоцільно змістовно контролювати лише на рівні окремих трудових операцій. Щодо такої праці має бути побудована система управління з високим рівнем довіри до суб'єкта праці [2, с. 8].

Індивідуальним суб'єктом креативної праці є креативний працівник, тобто, той, хто професійно займається креативною працею в рамках деякої організаційної структури, у тому числі мережної. Як колективний суб'єкт креативної праці (сукупний креативний працівник) може розглядатися, перш за все, креативний колектив («команда») – тимчасове чи постійне об'єднання креативних працівників, зосереджених на проблематизації певної ситуації та пошуку ідей для вирішення проблеми. У деяких випадках як колективні суб'єкти креативної праці можуть розглядатися організаційні структури (у тому числі і мережевого характеру), у яких частка креативних працівників перевищує частку тих, хто зайнятий трудовими операціями [1, с. 55].

Атрибутами креативного працівника є: креативна здатність; навичка креативного мислення; компетентність; домінуюча внутрішня мотивація. Останній атрибут визначає, по-багатьом, специфіку управління креативними працівниками організації їхньої праці, які мають надавати таким працівникам можливість працювати в рамках специфічного трудового стилю, що найкраще відповідає завданням реалізації їхньої внутрішньої мотивації, їхньому прагненню до «трудового гедонізму».

Креативним працівникам має бути надано можливість вибудовувати стиль своєї праці відповідно до своїх специфічних позаекономічних трудових цінностей: наявністю в роботі явного креативного компонента, що передбачає створення новизни; можливістю самоменеджменту, самоорганізації своєї праці; заміною зовнішнього контролю самоконтролем; визнанням (легітимізацією) самого індивіда та отриманих ним результатів професійною спільнотою; наявністю на робочому місці соціального клімату, що сприяє самоактуалізації працівника як креатора.

У межах організації забезпечити такий рівень свободи працівника без втрати керованості можна лише застосовуючи особливий управлінський підхід – «м'яке управління» – орієнтоване на «самість» людини. У разі зростання суб'єктності керованого соціального актора, управлінський вплив на об'єкт має бути сконструйовано не як пряме підпорядкування дії, а як вплив.

Перспективним соціальним механізмом управління креативними працівниками є формування корпоративної культури таких працівників як у межах організації (організаційної культури), і у рамках професійного корпоративізму (професійна корпоративна культура).

Список використаних джерел

1. Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи. *Вища освіта України*. 2023. № 3. С. 51–59.
2. Львов М. С. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом. *Комп'ютер у школі та сім'ї*. 2022. № 4. С. 7–10.